

Base de dados	Título	Autor	Ano	População-alvo	Objetivos da prática pedagógica e Papel do aluno	Metodologia (instrumentos, modelos e procedimentos usados)	Resultados e conclusões (focadas nos efeitos exercidos pelos videojogos sobre o envolvimento do aluno)
SCOPUS	Developing an alcohol and other drug serious game for adolescents: considerations for improving student engagement	Nicholas et al.	2022	Alunos com idades compreendidas entre os 13 e 18 anos.	<ul style="list-style-type: none"> Desenvolver um videojogo sério, a fim de apurar as percepções dos adolescentes quanto aos perigos do uso de narcóticos e álcool; incrementar os conhecimentos dos adolescentes no campo da saúde. Aluno como jogador. 	Realização de entrevistas aos alunos sobre as suas representações relativas a um videojogo sério sobre saúde.	<ul style="list-style-type: none"> O videojogo usado contribuiu para o envolvimento dos alunos na aprendizagem de conteúdos ligados à saúde pública. A autenticidade das personagens e dos contextos representados no jogo, a par da promoção de interações sociais entre jogadores, são aspetos favorecedores do envolvimento. O poder de escolha do jogador e a adequação do nível de desafio ao seu perfil são aspetos a considerar no <i>design</i> de videojogos sérios.
SCOPUS	Serious games for health promotion in adolescents – a systematic scoping review	Andrew et al.	2022	Alunos adolescentes	<ul style="list-style-type: none"> Mapear os estudos existentes sobre jogos sérios destinados à promoção da saúde; Aluno como jogador. 	Aplicação dos princípios da revisão sistemática.	<ul style="list-style-type: none"> Os videojogos sérios sobre saúde refletem assuntos importantes na ótica dos adolescentes; A autenticidade dos elementos constituintes do videojogo configura uma fonte de envolvimento.
SCOPUS	Gamification in a textbook for Brazilian learners of English	Franco, C.	2022	Alunos – crianças e adolescentes	<ul style="list-style-type: none"> Apresentar e discutir as estratégias implementadas para se transformar um manual de inglês usado por jovens brasileiros numa experiência gamificada; Aluno como jogador. 	Aplicação dos elementos de <i>design</i> de jogos propostos por Deterding et al. (2011) a um manual.	<ul style="list-style-type: none"> O artigo descreve uma versão gamificada de um manual de inglês, identificando elementos do <i>design</i> de jogos digitais favorecedores do envolvimento – medalhas, níveis, turnos, desafios e objetivos concretos. A gamificação possibilita incrementar a autonomia do aluno, visto que é ele quem toma as decisões, delineando o seu processo de aprendizagem.
SCOPUS	A gamificação como design instrucional	Stuart, N.	2022	Ensino Médio (Brasil)	<ul style="list-style-type: none"> Apresentar um <i>design</i> instrucional para práticas pedagógicas centradas em jogos; Aluno como jogador. 	Aplicação dos modelos motivacionais reunidos por Kapp (2012) a um <i>design</i> instrucional para práticas pedagógicas centradas em videojogos; o <i>design</i> é usado nas aulas de Física lecionadas a três turmas do Ensino Médio no Brasil).	<ul style="list-style-type: none"> O envolvimento dos alunos nos jogos educativos é um fator positivo nas suas aprendizagens; O professor pode tornar a sala de aula num cenário de um videojogo <i>multiplayer</i>, em que tem lugar uma sequência didática mediada por elementos tecnológicos, minijogos

							digitais, simulações, quizzes, etc. A criação de videogames educativos configura um processo necessário, mas exigente, devendo contar com os esforços de uma equipe de profissionais.
SCOPUS	Video Games in the Secondary English Language Arts Classroom: A State-of-the-Art Review of the Literature	Nash, & Brady.	2021	Alunos do Ensino Secundário	<ul style="list-style-type: none"> Realizar uma revisão sistemática da literatura mais recente sobre o uso de videogames no Ensino Secundário, nas aulas de inglês. Aluno como jogador e <i>designer</i> de videogames. 	Aplicação dos princípios da revisão sistemática.	<ul style="list-style-type: none"> É importante problematizar o tema dos videogames educativos, combatendo a tendência para os encarar como panaceia para os problemas de falta de envolvimento nas aulas de inglês. Os videogames, se devidamente implementados, trabalham múltiplas literacias, podendo ajudar à aquisição de capacidades de análise e construção de textos multimodais.
SCOPUS	An Innovative Multi-Layer Gamification Framework for Improved STEM Learning Experience	Zhao et al.	2021	Alunos do Ensino Secundário.	<ul style="list-style-type: none"> Propor um modelo conceitual inovador, <i>NEWTON-enhanced gamification model (N-EGM)</i>, para a integração dos jogos digitais nas disciplinas das Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemática (STEM); Aluno como jogador. 	Realização de um teste-piloto numa escola frequentada por alunos do Ensino Secundário com problemas auditivos.	<ul style="list-style-type: none"> Os jogos incluem configurações multissensoriais, capazes de envolver o jogador, estimulando-o a pensar e criar significados. No contexto da experiência descrita no artigo, mais de 88% dos alunos considerou a gamificação interessante. Apenas 5% dos alunos revelaram um parecer desfavorável sobre esta prática. O envolvimento na aprendizagem aumentou cerca de 78%. O questionário aplicado comprovou que os alunos se sentiram recompensados com a experiência gamificada, tendo sido neles despertado mais apreço pelo ato de aprender. Disponibilizar a opção de customização nos videogames favorece o envolvimento.
SCOPUS	Between Level Up and Game Over: A Systematic Literature Review of Gamification in Education	Manzano-León et al.	2021	Todos os níveis de ensino.	<ul style="list-style-type: none"> Analisar a evidência existente do impacto da gamificação educativa na motivação do aluno e no desempenho escolar nos últimos cinco anos; Aluno como jogador. 	Aplicação dos princípios da revisão sistemática PRISMA.	<ul style="list-style-type: none"> As variáveis mais estudadas são a motivação, o desempenho escolar e o envolvimento, seguidos da participação, da diversão e outras variáveis do foro cognitivo. A motivação extrínseca corresponde à mais encorajada na gamificação educativa, através, por exemplo, do uso de medalhas virtuais.

							<ul style="list-style-type: none"> • Ainda assim, os jogos educativos são capazes de despoletar aprendizagens eficazes e indutoras de motivação intrínseca, ensinando e reforçando conteúdos curriculares de forma atrativa. • As mecânicas, o aspeto gráfico e a interatividade dos videojogos educativos são as principais fontes de envolvimento e motivação. • É importante que seja dedicada mais atenção ao <i>design</i> de videojogos sérios, pois um jogo mal concebido afeta negativamente a motivação intrínseca do aluno.
SCOPUS	Modelling the Player and Avatar Attachment based on Student's Engagement and Attention in Educational Games	Mohd Tuah et al.	2021	Todos os níveis de ensino.	<ul style="list-style-type: none"> • Propor um novo modelo de associação do jogador a um <i>avatar</i>, com base no envolvimento do aluno e na atenção dedicada à experiência de jogar videojogos sérios; • Aluno como jogador. 	Descrição do modelo <i>PLAVA – Player Avatar Attachment</i> e avaliação deste recurso através de entrevistas com peritos na área do <i>design</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • Os <i>avatars</i> constituem veículos de envolvimento nos videojogos sérios, como resultado de um processo de unificação entre eles e o jogador. A identificação do último com o <i>avatar</i> é imprescindível para a sua imersão no videojogo.
SCOPUS	Designing Engaging Games for Education: A Systematic Literature Review on Game Motivators and Design Principles	Laine, & Lindberg.	2020	Todos os níveis de ensino.	<ul style="list-style-type: none"> • Fazer uma revisão da literatura sistemática com o objetivo de criar uma taxonomia contendo 56 elementos de jogos favorecedores da motivação, enquadráveis em 14 classes, e conceber uma taxonomia de 54 princípios para o <i>design</i> de videojogos • Aluno como jogador e <i>designer</i> de videojogos (através da customização). 	Aplicação do método para revisões sistemáticas da literatura, proposto por Kitchenham and Charters (2007).	<ul style="list-style-type: none"> • O envolvimento baseado na motivação, especialmente a intrínseca, é essencial para o sucesso das intervenções pedagógicas; • Elementos como o controlo exercido sobre o jogo e a sua utilidade, sobretudo se aliada a um elemento épico, são motivadores importantes; • Os jogos sérios devem fluir com dinamismo e coerência lógica, a fim de conduzirem à imersão do aluno.
SCOPUS	eLuna: A Co-Design Framework for Narrative Digital Game-Based Learning that Support STEAM	Breien, & Wasson	2022	Ensino Primário, Secundário e Universitário.	<ul style="list-style-type: none"> • Apresentar um modelo conceptual – <i>eLuna</i> – baseado no <i>co-design</i>, que motive os educadores a participar, em conjunto com programadores, 	Descrição de um modelo multidisciplinar baseado no <i>co-design</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • As narrativas propiciam uma boa base para a aprendizagem das ciências. Se combinadas com videojogos, concebidos num processo multidisciplinar, que implique educadores e programadores, tornam-se meios eficazes para a criação

					<p>no <i>design</i> multidisciplinar de ambientes DGBL narrativos;</p> <ul style="list-style-type: none"> Aluno como jogador. 		<p>de ambientes <i>DGBL</i>. Estes são capazes de motivar, envolver e educar o aluno.</p> <ul style="list-style-type: none"> A título de exemplo, é descrita uma intervenção da disciplina das Ciências, em que os alunos interagem virtualmente com um laboratório simulado, antes de conduzirem experiências num laboratório real. As simulações proporcionadas pelos videojogos tornam-se, nesta lógica, num espaço lúdico para a realização de testes e familiarização dos mais jovens com práticas e conceitos que lhes serão úteis na vida real.
ERIC	Principles and Best Practices of Designing Digital Game-Based Learning Environments	Kutcher, T.	2021	Todos os níveis de ensino.	<ul style="list-style-type: none"> Fornecer informação atualizada sobre as práticas relativas ao <i>design</i> de ambientes <i>DGBL</i>; Aluno como jogador. 	<ul style="list-style-type: none"> Aplicação dos princípios da revisão sistemática. 	<ul style="list-style-type: none"> O grau de desafio referente à construção de ambientes <i>DGBL</i> simultaneamente motivadores, envolventes e geradores de aprendizagens eficazes é elevado. A interatividade influi na eficácia dos videojogos sérios, concretizando-se nas relações estabelecidas entre o jogador e os conteúdos digitais. Daí resulta que os videojogos possam permitir um nível de envolvimento e desempenho elevado. As interações entre jogadores, mediadas pelo videojogo, são igualmente vantajosas para o fomento das variáveis: envolvimento e aprendizagem. O <i>feedback</i> é um agente motivador nos videojogos sérios. Este deve ser de natureza explanatória, a fim de ajudar o aluno a derivar confiança dos seus pontos fortes e a reconhecer as áreas que precisa de trabalhar mais. A liberdade de exploração oferecida pelos videojogos, como não implica consequências negativas, potencia o envolvimento do aluno. Isto, porque lhe é dada a possibilidade de cometer erros, experimentar mecânicas e caminhos narrativos diferentes, sem o risco de prejudicar a sua autoestima.

ERIC	Mobile Games for Negotiated-Play and Decision-Making in Health Literacy	Themistokleous et al.	2020	Alunos do Ensino Secundário.	<ul style="list-style-type: none"> • Apresentar um exemplo concreto de um jogo para telemóvel destinado à promoção de conhecimentos sobre saúde, no contexto de um programa de Ensino Secundário; • Aluno como jogador. 	<ul style="list-style-type: none"> • Realização de um estudo de caso, com recurso a entrevistas dirigidas aos alunos sobre as suas representações relativas a um videojogo para o telemóvel sobre saúde. 	<ul style="list-style-type: none"> • Os programadores, professores e <i>designers</i> de videojogos sérios devem tornar a dimensão gráfica e sonora destes recursos consentânea com os objetivos pedagógicos a cumprir e o tema do videojogo. Assim, garantem que o uso do videojogo é coerente com as atividades a desenvolver nas aulas, melhorando a experiência de jogar e o envolvimento (consciente) dos alunos. • Os videojogos incrementam a motivação dos alunos para aprender quando lhes proporcionam um ambiente de mistério que ative a sua capacidade de imaginar e fantasiar. As características do videojogo que concorrem para a imersão dos alunos são o aspeto gráfico, sonoro e narrativo. Uma narrativa bem desenvolvida e contextualizada permite o desenvolvimento da capacidade de nos transpormos para o mundo do videojogo, potenciando a nossa imaginação e aptidão para resolver problemas hipotéticos. • Se houver no videojogo um modo <i>multiplayer</i>, abre-se caminho para a ativação de processos de metacognição coletiva, envolvimento consciente e planeamento conjunto de estratégias conducentes à resolução de problemas.
ERIC	Enhancing Engagement and Fraction Concept Knowledge With a Universally Designed Game Based Curriculum	Hunt et al.	2022	Alunos do Ensino Básico neurodivergentes.	<ul style="list-style-type: none"> • Oferecer orientação para o uso do videojogo <i>Dream 2B</i> no ensino da matemática a alunos do Ensino Básico. • Aluno como jogador. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicação do modelo concetual para o planeamento de intervenções pedagógicas destinadas a alunos neurodivergentes, <i>Universal Design for Learning (UDL)</i>; 	<ul style="list-style-type: none"> • Assegurar um grau elevado de envolvimento em alunos neurodivergentes é um desafio para os professores, especialmente quando os conteúdos são difíceis, como é o caso das frações. • Está comprovado que a implementação de intervenções centradas em videojogos, do ponto de vista da investigação, é uma forma eficiente de ensinar. • O uso do modelo concetual <i>UDL</i> é uma abordagem promissora no que toca ao

							fomento do envolvimento e da motivação do aluno, dado que lhe fornece diferentes meios de acesso aos conteúdos e material de suporte ao estudo, enquanto lhe proporciona a possibilidade de demonstrar que compreende como trabalhar com frações, de uma maneira prazerosa e divertida.
ERIC	Types of Game-Based Learning in Education: A brief state of the art and the implementation in Greece	Dimitra et al.	2020	Todos os níveis de escolaridade.	<ul style="list-style-type: none"> Fazer uma revisão sistemática que identifique os principais tipos de <i>Game-Based learning (GBL)</i> implementados recentemente na Grécia, descrevendo ferramentas e abordagens populares relacionadas com ambientes <i>GBL</i>; Aluno como jogador. 	<ul style="list-style-type: none"> Aplicação dos princípios da revisão sistemática. 	<ul style="list-style-type: none"> Existem videogames sérios adequados a todos os níveis de ensino, geradores de resultados comprovadamente positivos. No contexto grego, verifica-se que são raras as práticas centradas em <i>GBL</i>. Há professores e encarregados de educação que consideram os videogames uma distração dos estudos, advogando que os esforços investidos na sua construção e integração na sala de aula não são frutíferos. É importante que os investigadores mais jovens enveredam por esta via de estudos, no sentido de desenvolverem uma visão mais completa sobre as características das práticas <i>GBL</i> que justificam a sua falta de uso na Grécia.
RIA	Repercussões das tecnologias digitais sobre o desempenho de atenção: em busca de evidências científicas	Ramos & Vieira	2020	Todos os níveis de ensino.	<ul style="list-style-type: none"> identificar estudos sobre a capacidade de atenção associada ao uso das tecnologias, mapear os efeitos na atenção gerados por esses dispositivos; descrever intervenções tecnológicas favorecedoras da atenção; e caracterizar os usos das tecnologias em contextos educacionais que visem a melhoria da atenção dos alunos; Aluno como jogador. 	<ul style="list-style-type: none"> Aplicação dos princípios da revisão sistemática; 	<ul style="list-style-type: none"> A motivação relacionada com o uso das tecnologias pode influenciar a atenção do aluno; Integrar tecnologias na sala de aula conduz a um maior envolvimento dos alunos, o aumento da sua motivação para aprender e o incremento na sua satisfação.

UP	Engaging Children and Young People in Digital Mental Health Interventions: Systematic Review of Modes of Delivery, Facilitators, and Barriers	Liverpool et al.	2020	Crianças e jovens.	<ul style="list-style-type: none"> Investigar a relação entre a saúde mental de crianças e adolescentes e a sua participação em intervenções pedagógicas digitais. 	<ul style="list-style-type: none"> Aplicação dos princípios da revisão sistemática. 	<ul style="list-style-type: none"> A adequação, a usabilidade e a aceitação das intervenções digitais destinadas à promoção da saúde mental são fundamentais. Os jovens preferem intervenções com elementos digitais, como é o caso dos vídeos e jogos.
UL	O papel dos jogos didáticos na aprendizagem: uma sondagem no ensino de economia no ensino secundário português	Mucharreira et al.	2021	Alunos do Ensino Secundário	<ul style="list-style-type: none"> Empreender uma sondagem relativa ao uso de jogos didáticos – analógicos e digitais – no ensino de economia a alunos do Ensino Secundário; Aluno como jogador. 	<ul style="list-style-type: none"> Aplicação de um questionário aos professores do Ensino Secundário sobre o uso de jogos nas suas práticas pedagógicas. 	<ul style="list-style-type: none"> Os docentes de Economia e Contabilidade reconhecem a possibilidade de os jogos didáticos e de simulação reforçarem o envolvimento e as aprendizagens dos alunos.